

УДК 159.9
DOI 10.5281/zenodo.15697237

Куприянов С.Н.

Куприянов Сергей Николаевич, ассистент, ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», Россия, 445020, Тольятти, ул. Белорусская, 14. E-mail: kupriyanov.s.91@mail.ru.

Социализация личности: причины нарушения и методы диагностики

Аннотация. В данной статье предпринимается попытка анализа и осмысления многогранного феномена социализации, который представляет собой один из ключевых процессов в жизни каждого человека. Особое внимание уделяется рассмотрению тех факторов и причин, которые могут способствовать возникновению определенных трудностей и нарушений на различных этапах развития личности, начиная с раннего детства. Приводятся некоторые методики диагностики подобных нарушений, что позволяет не только выявить проблему на ранней стадии, но и разработать эффективные стратегии для ее коррекции.

Ключевые слова: социализация, нарушения, диагностика, дошкольный возраст, личность, общество, социальные нормы.

Kupriyanov S.N.

Kupriyanov Sergey Nikolaevich, Assistant Professor, Tolyatti State University, Russia, 445020, Tolyatti, Belorusskaya str., 14. E-mail: kupriyanov.s.91@mail.ru.

Personality socialization: causes of the disorder and diagnostic methods

Abstract. This article attempts to analyze and comprehend the multifaceted phenomenon of socialization, which is one of the key processes in every person's life. Special attention is paid to the consideration of those factors and causes that can contribute to the emergence of certain difficulties and disorders at various stages of personality development, starting from early childhood. Some methods of diagnosing such disorders are given, which allows not only to identify the problem at an early stage, but also to develop effective strategies for its correction.

Key words: socialization, disorders, diagnosis, preschool age, personality, society, social norms.

В наше время процесс социализации стоит на переднем крае в развитии личности, ее образовании и воспитании, а также в усвоении социальных правил, ценностей и установок, которые характерны для общества. Социализация необходима для интеграции человека во множество социальных групп через усвоение культурных атрибутов, норм пове-

дения и общих ценностей, обеспечения взаимодействия с другими людьми, благодаря чему он принимает на себя определенные социальные роли, поддержания стабильности общества и передачи культурных традиций между поколениями через укрепление общих убеждений и демонстрации примеров поведения.

Изучение научных работ дало воз-

возможность раскрыть разнообразие определений и методов исследования процесса социализации, при этом, не стремясь к полному обзору всех существующих взглядов на данную тему, рассмотрим ключевые из них.

Термин «социализация» часто ассоциируется с именем Ф. Гиддинга в контексте социологической теории. Однако Гиддингс в своем труде «Теория социализации» указывает на Георга Зиммеля как на первопроходца, впервые применившего этот термин в социологическом контексте. Согласно Гиддингу, Зиммель считал, что изучение процессов, форм и эволюции социализации, кооперации и объединения индивидов должно стать ключевым предметом социологии как отдельной дисциплины. Таким образом, изначально социализация рассматривалась как процесс, связанный с образованием социальных групп и развитием механизмов их сотрудничества [12].

Большой вклад в изучении социализации личности был внесен одним из основателей социологии как науки, Э. Дюркгеймом. В своих трудах автор уделяет особое внимание взаимодействию между обществом и личностью. Его теория социального реализма утверждает неоспоримое главенство общественных структур над индивидуальностью. С самого рождения человека окружает социальная среда, оказывающая влияние через установленные законы, правила, привычки и традиции, которым он обязан следовать и соблюдать, что подтверждает мысль о том, что личность формируется обществом [14].

Теоретические разработки Т. Парсонса оказали значительное влияние на эволюцию социологической науки, особенно в области теории социализации. Автор предложил аналитический подход, позволяющий исследовать механизмы интеграции в общество. В своей работе он подверг критике концепцию Э. Дюркгейма и утверждал, что поведение индивидов формируется не столько под воздействием внешних сил, сколько через внутреннее осознание и акцептацию

культурных элементов общества, что является результатом социализационного процесса. Он подчеркивал, что интеграция личности в социальное окружение происходит через ассимиляцию общепринятых норм, ценностей, социальных ролей и установок, формируемых в ходе взаимодействия с значимыми другими, и что эта интеграция закладывает мотивационные основы поведения человека с раннего возраста. Парсонс также выделял два основных механизма поддержания равновесия в социальной системе: социализацию и социальный контроль, которые обеспечивают стабильность и воспроизводство нормативно-ценностной структуры общества [15].

В рамках различных научных дисциплин термин «социализация» приобретает уникальное значение, которое детерминировано спецификой объектно-предметной области каждой конкретной науки.

В области психологии социализация определяется как процесс, в ходе которого субъект вступает во взаимодействие с ближайшим социальным окружением. Социальная среда в психологическом контексте включает в себя множество групп, в рамках которых осуществляются межгрупповые, внутригрупповые и индивидуальные формы взаимодействия. Психологическое исследование социализации предполагает анализ возрастных особенностей субъекта, а также изучение его когнитивных функций, психологических механизмов и способности к социальной адаптации.

В педагогической науке социализация анализируется в контексте воспитательного процесса, рассматриваясь как взаимодействие субъекта с социальной средой, эффективность которого определяется уровнем ассимиляции и репродукции социального опыта, накопленного в процессе общения с окружающими [7].

В трудах В.А. Сухомлинского социализацию рассматривают как многоступенчатый процесс интеграции индивида в социальную структуру, результативность которого коррелирует с адекватностью

отклика родителей и педагогов на потребности и стремления ребенка. Сухомлинский акцентирует внимание на рисках безусловного удовлетворения всех запросов ребенка, указывая на то, что такая практика может привести к формированию у него потребительской модели восприятия социальных отношений, что, в свою очередь, негативно скажется на качестве социализации [17].

А.Г. Харчев в своем исследовании анализирует процесс социализации индивида, рассматривая его как результат социально-исторической эволюции. В рамках данной концепции, личность рассматривается как продукт определенного исторического периода, отражающий его идеологические и ценностные ориентиры. Автор подчеркивает необходимость идентификации и выделения тех стихийных социальных влияний, которые оказывают наибольшее положительное воздействие на процесс формирования личностных качеств, соответствующих требованиям общества. Он акцентирует внимание на важности усиления педагогической эффективности этих влияний с помощью целенаправленных воспитательных средств, а также на необходимости минимизации воздействия тех факторов, которые препятствуют достижению образовательных и воспитательных целей [11].

Исследования П.А. Сорокина, в частности его новаторские социологические концепции, играют ключевую роль в изучении развития научного познания и процессов социализации. Он рассматривает общество как комплекс индивидов, акцентируя внимание на психической стороне взаимодействия людей, которая включает в себя обмен идеями, передачу эмоций и волевой деятельностью. Согласно автору общество не может существовать в социологическом смысле без психической связи между людьми, в то время как действия отдельного индивида не носят социальный характер и становятся таковыми лишь в контексте социальной среды [16].

Социализация человека происходит на протяжении всей его жизни, но особенно интенсивно этот процесс проходит в раннем возрасте, когда учатся основные социальные ценности, приобретаются первичные социальные правила и отношения, а также формируется основа для социального поведения.

Современные научные открытия в области социализации привели к пересмотру традиционного взгляда на детство, отодвигая его роль с позиции подготовки к взрослой жизни на позицию активной реализации потенциала ребенка. Здесь особое значение приобретает период раннего детства, включающий в себя младенчество, ранние и дошкольные годы. Это время является ключевым для закладки основ будущего характера, развития социальных умений и для того, чтобы родители и педагоги могли наиболее эффективно влиять на социализационный процесс [9].

Процесс социального развития личности можно описать как многоаспектный механизм, включающий в себя три ключевых компонента:

1. Спонтанная социализация, представляющая собой естественный процесс взаимодействия индивида с социальным окружением, в ходе которого он подвергается влиянию множества жизненных обстоятельств, имеющих разностороннюю направленность.

2. Частично направленная социализация, при которой государственные структуры оказывают воздействие на условия жизни определенных социальных групп. Этот аспект будет детально рассмотрен в соответствующих разделах, посвященных анализу роли государства и региональных особенностей.

3. Частично социально-контролируемая социализация, в рамках которой общественные институты и государственные органы целенаправленно формируют условия, способствующие целенаправленному воспитанию и социализации личности [13].

Из-за ряда негативных факторов могут возникнуть сложности в процессе социального адаптирования индивида, что приводит к его несоответствию социальным нормам и ожиданиям, характерным для системы социальных взаимодействий, в которую человек входит в ходе своего развития. Проблемы в процессе социализации могут иметь множество форм и быть вызваны разнообразными факторами. Например, незрелость и детская наивность, вызванные "тепличным" воспитанием, в котором молодое поколение отстранено от взрослых обязанностей и самостоятельных усилий по достижению жизненных целей. Или же социальная дезадаптация, проявляющаяся в различных отклонениях поведенческого характера, включая эгоизм, агрессию и социальную пассивность, как на уровне докриминальных нарушений моральных норм, так и на уровне преступных деяний, наказуемых уголовным законом [1].

Анализ научных работ, позволяет сделать вывод, что нарушение социализации может происходить на различных этапах развития человека, но особое внимание ученые обращают на ранний и дошкольный возраст. Поэтому необходимо более детально рассмотреть причины нарушения социализации именно на данных возрастных этапах.

Проблематика социального воспитания детей в начальном периоде их жизни связана с как общемировыми, так и специфическими факторами.

К глобальным причинам можно отнести трансформацию взаимоотношений между поколениями, когда дети начинают передавать знания своим родителям. Накопленный за многие поколения опыт не всегда помогает эффективно решать современные проблемы. Современный человек обязан быть творческим, самостоятельно искать решения и нести за них ответственность. Недостаточное развитие таких личностных характеристик, как самобытность, креативность и способность планировать будущее (прогнозировать, воображать, эластично адаптироваться к новым формам деятельности),

мешает эффективной социальной адаптации [3].

На ранних этапах социализации у детей часто возникают трудности, которые связаны с недостатком удовлетворения их потребностей и интересов, негативной моделью поведения взрослых, а также отсутствием возможностей для разнообразной активности. Восприятие социальной реальности малышами напрямую связано с уровнем удовлетворения их базовых потребностей в питании, свежем воздухе, движении и общении. Если ребенок получает достаточное внимание, он начинает воспринимать мир как доброжелательный и безопасный, чувствует себя защищенным и не испытывает страха остаться без взрослых на короткое время. В то же время, дети, которым не хватает заботы со стороны близких, могут развить психологические установки, связанные со страхом, ожиданием угрозы и постоянным чувством недоверия к взрослым и окружающему миру [10].

Среди препятствий, мешающих успешной адаптации малышей в современном мире, выделяются несовершенство методик для развития социальных и личностных навыков у детей, недостаточная структурированность образовательного процесса и ограниченность возможностей для свободного общения между детьми. Это создает препятствия для эффективного культивирования ключевых личностных характеристик, которые формируются в разнообразных условиях и видах деятельности. Проблемы в процессе социализации проявляются в сложностях в освоении и реализации социальных ролей, норм и правил поведения, что может оказывать отрицательное воздействие, как на личность ребенка, так и на социальную группу и общество в широком смысле [4].

Обобщая обзор научных трудов, можно прийти к выводу, что поведение детей, которое может быть оценено, как проблемное не является их природным состоянием. Эти сложности возникают в результате воздействия различных негативных факторов, как глобальных, так и

специфических для каждого ребенка, что мешает эффективно пройти процесс социализации.

В детском возрасте могут складываться психологические установки, связанные с тревогой, предчувствием опасности, недоверием к взрослым и окружающему миру, а также с пассивностью и неуверенностью в собственных силах. С приходом дошкольного периода в список проблем могут добавиться беспокойство и агрессивность, трудности в общении с взрослыми и сверстниками, а также низкий социальный статус ребенка в группе. Проблемы, возникшие в начале жизни, накапливаются и усиливаются, что приводит к заметным и устойчивым нарушениям в более поздних возрастах, таких как начальная школа и подростковый период.

Поэтому понимание родителями и педагогами закономерностей процесса социализации, механизмов возникновения проблем и их взаимосвязи, является ключевым для создания благоприятных условий, которые способствуют успешной адаптации и развитию детей, помогая избегать более широкого спектра проблем в будущем.

Изучив различные подходы к пониманию процесса социализации и факторы, способствующие её нарушению в детские годы, в дальнейшем разделе статьи мы представим обзор некоторых методик для оценки проблем социализации, выявление которых, может помочь успешному предупреждению и исправлению этих нарушений.

Методика для изучения социализированности личности обучающегося М.И. Рожкова. Данный тест направлен на оценку степени социальной интеграции учащихся, разработан для определения уровня их социальной адаптивности, активности, самостоятельности и морального развития. Данная методика рассчитана на возрастную группу подростков в возрасте от 14 до 17 лет [6].

Проективная методика Рене Жилия. Направлена на анализ межличностных

связей у малышей и их восприятия семейных отношений. Основная задача этой методики – проникновение в мир социальной адаптации ребенка и его взаимоотношений с близкими [8].

Проективный рисуночный тест «ДДЧ» (дом-дерево-человек), является источником дополнительной информации о психологическом состоянии ребенка и его взглядах на семейное пространство. Рисунок также отражает детские представления о взаимодействии с окружающей средой [2].

Методика «Неоконченные ситуации» А.М. Щетининой и Л.В. Кирса. Цель – исследования понимания процесса усвоения и осознания детьми моральных принципов [6].

Методика игровая комната, фокусируется на анализе уникальных черт межличностного взаимодействия у детей в контексте игровых активностей, что дает возможность сформулировать предположения относительно факторов, которые могут влиять на популярность (или отсутствие её) у ребенка, а также на собирание дополнительных данных о его эмоциональных и личностных особенностях [6].

При выборе диагностического инструментария для исследования социализации необходимо учитывать возрастные особенности испытуемых. В научной практике применяется широкий спектр методик, каждая из которых имеет свою специфику и область применения.

Для дошкольного возраста (4-7 лет) наиболее информативны:

– Проективная методика Рене Жилия – позволяет анализировать межличностные связи и восприятие семейных отношений [8].

– Методика «Неоконченные ситуации» А.М. Щетининой и Л.В. Кирса – исследует понимание моральных принципов [6].

– Методика «Игровая комната» – выявляет особенности межличностного взаимодействия в игровой деятельности

[6].

– Проективный тест «Дом-Дерево-Человек» – дает информацию о психологическом состоянии и восприятии социального окружения [2].

Для младшего школьного возраста (7-11 лет) рекомендуются:

– Социометрические методы (например, «Два домика», «Капитан корабля»).

– Методика «Цветовой тест отношений» (ЦТО).

– Методика изучения социальных эмоций Г.А. Урунтаевой.

Для подростков (12-17 лет) применяют:

– Методика изучения социализированности личности М.И. Рожкова [6].

– Опросник социально-психологической адаптации Роджерса-Даймонда.

– Методика «Социальный интеллект» Гилфорда.

Подводя итог, можно сказать, что социализация представляет собой сложный процесс ассимиляции индивидом социально значимого опыта, который в первую очередь включает освоение системы социальных ролей. Данный про-

цесс протекает в различных социальных институтах, таких как семья, образовательные учреждения дошкольного и школьного уровня, а также в контексте профессиональной деятельности и других социальных групп.

В процессе социализации индивид ассимилирует социальные нормы, навыки, стереотипы, установки и принятые в обществе модели поведения и коммуникативные практики, а также различные аспекты жизненного стиля. Ассимиляция социальных норм может происходить как на сознательном, так и на бессознательном уровне. Комплекс социальных норм и ценностей формирует социальный портрет членов общества и регулирует их социальное взаимодействие.

Ключевыми компонентами процесса социализации являются: социальная среда с ее многоаспектными сферами, индивид как субъект деятельности с присутствующими ему природными предрасположениями, его предметная деятельность, социальный круг общения, который определяется структурой его социальных ролей, а также содержание, структура и направленность его сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беличева С.А. Основы превентивной психологии. М.: Социальное здоровье России, 1994. 224 с.
2. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. М.: Генезис, ч.1, 2001. 160 с.
3. Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие. Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 252 с.
4. Головчиц Л.А. Система коррекционно-педагогической помощи дошкольникам с недостатками слуха в структуре комплексных нарушений развития: Монография. М.: МПГУ, 2015. 180 с.
5. Диагностика и мониторинг ученического самоуправления и социализации школьников: Методическое пособие. / сост. Ефимова И.А., Котисова С.В., Кочетова А.А., Титов В.В., Филиппова М.Г.. СПб.: КультИнформПресс, 2017. 105 с.
6. Диагностика социального развития ребенка / сост. Щетина А.М. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 88 с.
7. Дорошенко О.М. Понятие социализации личности: факторы, механизмы, этапы // Психология и педагогика служебной деятельности, 2020. № 1. С. 12-16.
8. Истратова О.Н. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет. Изд. 4-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 317 с.
9. Коломийченко Л.В. Социальное развитие детей дошкольного возраста в культурологической парадигме образования: автореф. дис. ... д-р. пед. наук. Челябинск, 2008. 43 с.
10. Королева С.В. Стадии процесса социальной адаптации детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2011.

№ 3. С. 54-59.

11. Кох И.А., Девитьяров Р.С. Социализация личности: индивидуализм и коллективизм как ориентиры трансформируемого общества // Siberian Socium. 2020. Т. 4. № 1 (11). С. 33-47.
12. Кошелев А.А., Чернова А.А. Социализация молодежи в цифровом обществе. М.: Ай Пи Ар Медиа, 2024. 103 с.
13. Мудрик А.В. Социально-педагогические проблемы социализации. Монография. 2-е издание. М.: Московский педагогический государственный университет, 2024. 248 с.
14. Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. СПб.: Алетейя, 2001. 330 с.
15. Парсонс Т.О социальных системах: под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. М.: Академический Проект, 2002. 832 с.
16. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Мыслители XX века: под общ. ред. Согомонова А.Ю. М.: Политиздат, 1992. 340 с.
17. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения в 3 томах. Том 1. сост. Богданова О.С., Смаль В.З. М.: Педагогика, 1979. 558 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belicheva S.A. Osnovy preventivnoj psihologii. M.: Social'noe zdorov'e Rossii, 1994. 224 s.
2. Venger A.L. Psihologicheskoe konsul'tirovanie i diagnostika. M.: Genezis, ch.1, 2001. 160 s.
3. Golovanova N.F. Socializacija i vospitanie rebenka: uchebnoe posobie. Vologda: Infra-Inzhenerija, 2021. 252 s.
4. Golovchic L.A. Sistema korrekcionno-pedagogicheskoj pomoshhi doshkol'nikom s nedostatkami sluha v strukture kompleksnyh narushenij razvitija: Monografija. M.: MPGU, 2015. 180 s.
5. Diagnostika i monitoring uchenicheskogo samoupravlenija i socializacii shkol'nikov: Metodicheskoe posobie. / sost. Efimova I.A., Kotisova S.V., Kochetova A.A., Titov V.V., Filippova M.G.. SPb.: Kul'tInformPress, 2017. 105 s.
6. Diagnostika social'nogo razvitija rebenka / sost. Shhetina A.M. Velikij Novgorod: NovGU im. Jaroslava Mudrogo, 2000. 88 s.
7. Doroshenko O.M. Ponjatie socializacii lichnosti: faktory, mehanizmy, jetapy // Psihologija i pedagogika sluzhebnoj dejatel'nosti, 2020. № 1. S. 12-16.
8. Istratova O.N. Psihologicheskoe testirovanie detej ot rozhdenija do 10 let. Izd. 4-e. Rostov-na-Donu: Feniks, 2013. 317 s.
9. Kolomijchenko L.V. Social'noe razvitie detej doshkol'nogo vozrasta v kul'turologicheskoj paradigme obrazovanija: avtoref. dis. ... d-r. ped. nauk. Cheljabinsk, 2008. 43 s.
10. Koroleva S.V. Stadii processa social'noj adaptacii detej rannego vozrasta v doshkol'nom obrazovatel'nom uchrezhdenii // Vestnik social'no-gumanitarnogo obrazovanija i nauki. 2011. № 3. S. 54-59.
11. Koh I.A., Devit'jarov R.S. Socializacija lichnosti: individualizm i kollektivizm kak orientiry transformiruемого obshhestva // Siberian Socium. 2020. Т. 4. № 1 (11). S. 33-47.
12. Koshelev A.A., Chernova A.A. Socializacija molodezhi v cifrovom obshhestve. M.: Aj Pi Ar Media, 2024. 103 с.
13. Mudrik A.V. Social'no-pedagogicheskie problemy socializacii. Monografija. 2-e izdanie. M.: Moskovskij pedagogicheskij gosudarstvennyj universitet, 2024. 248 с.
14. Osipova E.V. Sociologija Jemilja Djurkgejma. SPb.: Aletejjja, 2001. 330 s.
15. Parsons T.O social'nyh sistemah: pod obshh. red. V.F. Chesnokovoj, S.A. Belanovskogo. M.: Akademicheskij Proekt, 2002. 832 s.
16. Sorokin P.A. Chelovek. Civilizacija. Obshhestvo. Mysliteli XX veka: pod obshh. red. Sogomonova A.Ju. M.: Politizdat, 1992. 340 s.
17. Suhomlinskij V.A. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija v 3 tomah. Tom 1. sost. Bogdanova O.S., Smal' V.Z. M.: Pedagogika, 1979. 558 s.

Поступила в редакцию: 11.04.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.